

கூத்தராற்றுப்படை குறிஞ்சிநிலச் சூழலில் ஒலிக்குறிப்புப் பதிவுகள்

Sound References in Kootharattrupadai Kurinchi Landscape

வெ. மாரிச்செல்வி, பதிவு எண்: 22212014022007, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

V. Mariselvi, Reg. No.: 22212014022007, Tamil Research Scholar, A. P. C. Mahalaxmi College for Women, Thoothukudi, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6432-9053>

முனைவர் அ. விஜயலட்சுமி, நெறியாளர் & தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், ஏ. பி. சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Vijayalakshmi, Guide & Assistant Professor of Tamil, A. P. C. Mahalaxmi College for Women, Thoothukudi, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9880-0404>

DOI: 10.5281/zenodo.10594988

Abstract

The Sangam literature records the life of Palanthamizhar. Among them, the “Kootharattrupadai” reveals the life of the marginal people of the Sangam age like Koothar, Panar, Viraliyar and so on. The theme of the work is the expression of natural life in it. “Malaipadukadam” - means a great, fertile mountain that sounds like the clapping of a Musth elephant. This book has 583 verses sung by Perungausikanar in dedication to the king named Nannan Sey Nannan. Nannan was a Duke belonging to the tribal society tht belongs to the Navira Hills with Sengam as its capital. “Malaipadukadam” has evidence of different sound notes. It is referred to as female, male, animal sounds and common sounds. These are divided into categories of happiness and suffering. There are sounds of war, warning, work and day-to-day chores. The sound produced by the musical instruments is seen in the work. It is said that a cloud-like humming sound comes from a cloud-like drum, a small drum that makes a sound like an ili, and a flat drum with a frog's voice. Many types of musical instruments are seen in the work. The sound of the water fall, the sound of the Kuravas ringing the bells during the grain guarding are also seen. The cries of the victims injured by the porcupine, the song of Kodichiyar singing for the healing of her husband's chest wounds, and the idiocy of the voice of a man, when he loses his mate are similar. This analysis reveals the sound cues expressed in “Malaipadukadam”.

Keywords: Kootharattrupadai, Kurinji, Sounds, Navira Hill, Sengam, Nannan.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழந்தமிழரின் வாழ்வியலைப் பதிவு செய்துள்ளவை சங்க இலக்கியங்களாகும். இது எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என்று பதினெட்டு நூல்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பத்துப்பாட்டு நூல்கள் அகம், புறம் என்று இரு பகுதிகளாக உள்ளன. புறம் சார்ந்தவை ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள். ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் கூத்தர், பாணர், விறலியர்

போன்ற விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்துகிறது. மலைபடுகடாம் கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்துவதால் கூத்தராற்றுப்படை எனப்படுகிறது. இயற்கை ஓசைகளின் வெளிப்பாட்டினைத் தலைப்பாகக் கொண்டது. மலைபடுகடாம் - மதம் பிடித்துள்ள யானையின் பிளிறலைப் போன்ற பலதரப்பட்ட ஓசைகள் கேட்கும் சிறப்பான, வளமான மலை என்று பொருள் பெறும். இந்நூல் 583 அடிகளைக் கொண்டது. நன்னன் சேய் நன்னன் என்ற மன்னனின் மீது பெருங்கௌசிகனாரால் பாடப்பட்டது. நன்னன் என்பான் இனக்குழு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த குறுநில மன்னன், இவனது மலைநாடு செங்கத்தைத் தலைநகராகக் கொண்ட நவிர மலை ஆகும். நவிர மலை மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும் அவர்களது தலைவனின் கொடைத்திறத்தையும் புகழ்ந்து பாடுகிறது. இந்நூலின் பாடல்களில் அக்காலத் தமிழரின் இசைக்கருவிகள் பற்றியும் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இந்நூலாசிரியர் இரணிய முட்டத்துப் பெருங்குன்றார்ப் பெருங்கௌசிகனார் என்னும் நல்லிசைப் புலவர் ஆவார். இரணிய முத்தம் என்பது பாண்டிய நாட்டில் உள்ள யானைமலை முதலிய இடங்களைக் கொண்ட சிறிய நாடாகும். இந்நூலாசிரியர் குறிஞ்சி நிலத்தைப் பாடும் தன்மையினை நோக்கும் போது கபிலரை ஒப்பு நோக்கும் திறனுடையவராய் காணப்படுகிறார். ஒரு பொருளைக் கூறும் போது அதற்கேற்ப சிறப்புத் தன்மைகளை அடைமொழிகளாக்கிப் படைத்துள்ளார். மலைபடுகடாம் எண்ணற்ற ஓசைக் குறிப்புகளைக் கொண்டது. இது மகளிர், ஆடவர், விலங்குகள் எழுப்பும் ஓசைகள் மற்றும் பொதுவான ஓசைகளாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இவை மகிழ்ச்சி, துன்பம் என்ற பிரிவுகளில் அமைகிறது. போர், எச்சரிக்கை, வேலை என்ற வகையிலும் ஓசைகள் அமைகின்றன. மேகம் போன்று முழங்கும் ஓசையை உண்டாக்குகின்ற வார் கட்டிய மத்தளம், சிறுபறை, தகட்டுத்தாளம், இளி என்னும் ஒலி தரும் தூம்பு, தவளைக் குரலையுடைய தட்டைப்பறை என இசைக் கருவிகள் வெளிப்படுத்தும் ஓசை கூறப்படுகிறது. அருவி நீரின் ஓசை, குறவர்கள் திணைப்புணக் காவலின் போது சங்கினை ஒலித்து எழுப்பும் ஓசை போன்றவை காணப்படுகின்றன. முள்ளம்பன்றியினால் காயம்பட்ட கானவர்களின் அழுகுரல், கொடிச்சியர் தம் கணவர் மார்பில்பட்ட புண்கள் ஆறவேண்டி பாடும் பாடலோசை, ஆண்யானை தனது துணையினை இழந்த போது வெளிப்படுத்தும் ஓசை இடியோசையினை ஒத்து காணப்படுகிறது. பண்டைய நாளிலிருந்த தமிழ்நாட்டின் ஐவகை நிலங்களின் இயல்பும் அவர் வாழ்க்கையின் இயல்பும் இவர் பாடல்களில் வெளிப்படுகிறது. இவ்வாறான மலைபடுகடாம் காட்டும் இயற்கையில் குறிஞ்சி நிலச்சூழல் வெளிப்படுத்தும் ஒலிக்குறிப்புகளை இவ்வாய்வு வெளிப்படுத்துகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: கூத்தாற்றுப்படை, குறிஞ்சி, ஒலிகள், நவிர மலை, செங்கம், நன்னன்.

முன்னுரை

எட்டுத்தொகையும், பத்துப்பாட்டும் சங்க இலக்கியங்கள் என்று சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. பத்துப்பாட்டு என்பது தனியொரு புலவரால் இயற்றப்பட்ட நீண்ட பாடல்களை உடையது. இதிலொன்றாகக் காணப்படுவது மலைபடுகடாம் என்னும் கூத்தராற்றுப்படை. இதில் பலவகையான குறிஞ்சிநில ஓசைகள் வெளிப்படுகின்றன. இசையும் அதில் அடங்கும். பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தும் இயற்கையான ஓசைகளின் பிரதிபலிப்பை தலைப்பாகக் கொண்ட இலக்கியம் மலைபடுகடாம். ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் பெரும்பாலும் நான்கு வகையான நிலங்களும் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளன. எனினும் குறிஞ்சிப் பகுதி சிறப்பாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. காட்டில் எழும் பல்வேறு ஓசைகளையும் தனித் தனியாகக் கூறி இறுதியாக அவ்வோசைகளைத் தொகுத்து நூலாக்கப்பட்டது மலைபடுகடாம். இதில் பாடப்பட்டுள்ள மன்னன் பல்குன்றக் கோட்டத்துச் செங்கண் மாத்துவேள் நன்னன் சேய் நன்னன். இந்நாடு தொண்டை நாட்டில் உள்ள 24 கோட்டங்களுள் பல்குன்றக் கோட்டம் ஒன்றாகும். மலைக்கு யானையை உவமித்து அதன்கண் பிறந்து ஓசையைக் கடாமென சிறப்பித்ததால் இந்நூல் மலைபடுகடாம் என்று பெயர் பெற்றது என்று நாச்சினார்க்கினியர் கூறுகிறார். இது கூத்தராற்றுப்படை என்றும் கூறப்படுகிறது. கூத்தர் என்பவர். எண்வகைச் சுவையும் மனத்தின்கண் பட்ட குறிப்புகள் புறத்தில் வெளிப்படுமாறு ஆடுபவர் ஆவார். மலைகளை மத யானைகளாக உருவகம் செய்து அவற்றிலிருந்து எழும் பலவகை ஓசைகளை மதநீராக உருவகம் செய்து மலைபடுகடாம் மாதிரத்து இயம்ப (மலைபடுகடாம், பா. 348) என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார். குறிஞ்சி நில மக்கள் தங்கள் வாழிடங்களை கழிகளை நட்டு புல்லில் வேய்ந்த குடிகளில் வாழ்ந்தனர். இக்குறிஞ்சி நிலச் சூழலில் வெளிப்படும் ஒலிக்குறிப்பு பதிவுகளை ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

மலைபடுகடாம் எனும் கூத்தராற்றுப்படை

பத்துப்பாட்டில் அமைந்துள்ள நூல் மலைபடுகடாம். இது கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்தும் இலக்கியமாகும். ஆற்றுப்படை இலக்கியம் என்பதில் அமைந்த ஆறு என்பது வழி எனவும் படை என்பது படுத்துதல் எனவும் பொருள்படுகிறது. ஆற்றுப்படை என்பதனை வழிப்படுத்துதல் அல்லது வழி காட்டுதல் என்று பொருள் கொள்ளலாம். ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்களில் இதுவும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. இதன் ஆசிரியர் இரணியமுட்டத்துப் பெருங்கௌசிகனார். பாட்டுடைத் தலைவன் செங்கண் மாத்துவேள் நன்னன் சேய் நன்னன் ஆவான். மதங் கொண்ட யானை முழங்குவதுபோல மலையில் கேட்கும் ஓசைகளையெல்லாம் 56 அடிகளில் தொகுத்துக் கூறி, மலைபடுகடாம் மாதிரத்து இயம்ப (மலைபடுகடாம், பா. 348) என பாடல் வருவதால் சிறப்பு கருதி மலைபடுகடாம் எனப் பெயர் பெற்றது. கூத்தர் ஒருவர்

வழியில் கண்ட இன்னொரு கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்துவதாக பாடல்கள் அமைந்துள்ளமையால் கூத்தராற்றுப்படை என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

கூத்தர் யார்

கூத்து என்பது நாடகம் எனும் பொருள்படும். கூத்தர் என்பவர் நாடகம் ஆடுவோராவர்.

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்

ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றிப்

பெற்ற பெருவளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச்

சென்று பயன்எதிரச் சொன்ன பக்கமும் (தொல்காப்பியம், நூ. 88: 3-6)

கூத்தர் என்பவர் நாடகக் கலைஞர் எனவும், பாணர் என்பவர் இசைக் கலைஞர் எனவும், பொருநர் என்பார் பாடல் மற்றும் நடிக் கலையில் வல்லவராகவும் விறலி என்பவர் ஆடல், பாடல் நடிக் கலைகளில் சிறந்த பெண் என்ற அடையாளத்தையும் பெறுகின்றனர். இவர்கள் தாங்கள் சென்று செல்வத்தைப் பெற்று பயனடைந்த மன்னனிடம் தன்னையொத்த பிற இரவலர்களுக்கு வழி காட்டுவதை இப்பாடல் காட்டுகிறது.

கூத்தர்கள் ஆங்காங்கே களம் அமைத்துக் கொண்டு கூத்தாடுவர் என்பதை,

... தாமரைப்

பூம்போது சிதைய வீழ்ந்தெனக்,கூத்தர்

ஆடுகளம் கடுக்கும் அகநாட் டையே (புறநானூறு, பா. 248: 13-15)

எனும் புறநானூற்றுப் பாடலில் கூத்தரின் ஆடுகளம் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

செங்குட்டுவன் கனகவிஜயரை வென்ற போது அவர்களின் பக்கம் இருந்து போரிட்டவர்கள் பல வகையாக வேடமிட்டுக் கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து தப்பித்து ஓடினர். அந்த வேடங்களில் ஒன்றாக கூத்தர் வேடமும் கூறப்படுகிறது. (மு. இரவி, ப. 254)

இடம் விட்டு இடம் நகர்தலை தொடர்ச்சியாகக் கொண்டவர்கள் இவர்கள். தங்களது வாழ்வாதாரம் மற்றும் தேவைகளின் பொருட்டு பயணம் செய்தனர். அப்பயணங்கள் மன்னரை அல்லது வள்ளல்களைத் தேடிய பயணமாக அமைந்தது.

நவிர மலையின் சூழலியல் அமைப்பு

குறிஞ்சி நிலம் என்பது பண்டையத் தமிழகத்தில் பகுத்து அறியப்பட்ட ஐந்து வகைத் தமிழர் நிலத்திணைகளில் ஒன்றாகும். மலையும் மலைசார்ந்த இடங்கள் குறிஞ்சி என அழைக்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டின் வட எல்லையாகிய வேங்கட மலையும் நவிரமலையின் 24 கோட்டங்களில் ஒன்றாக உள்ளது என்பதை பல்குன்றக் கோட்டத்துச் சிலைநாட்டுத் திருவேங்கடம் எனும் கல்வெட்டின் மூலம் அறிய முடிகிறது. குறிஞ்சி நிலத்தின் தெய்வமாக "சேயோன்" பண்டைய மக்களால் வழிபடப்பட்டார். இதனை, சேயோன் மேய மைவரை

உலகமும் (தொல்காப்பியம், நூ. 5) எனத் தொல்காப்பியம் கூறுகிறது. நன்னனின் மலை நவிரமலை ஆகும். இதனை,

நன்னன் வேண்மான்

வயலை வேலி வியலூர் அன்ன (அகநானூறு, பா. 97: 11-12)

நன்னன் வேண்மான் என்று அகநானூறு கூறுகிறது. இவனது ஆட்சிக்குட்பட்ட பல்குன்றக்கோட்டமென்பது தொண்டை நாட்டின் 24 கோட்டங்களுள் ஒன்றாகும். செங்கண்மா என்ற ஊர் திருவண்ணாமலைக்கு மேல்திசையில் உள்ளது. நவிர மலை இக்காலத்தில் திரிகுலகிரி, பர்வதமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நன்னனின் நாடு இயற்கையான மலைவளம் கொண்டது. அவனது மலைநாட்டிற்குச் செல்லும் வழியில் நன்னனின் படைமறவர்கள் போரிட்டு இறந்ததன் நினைவாக அவர்களுக்கு நடுகல் நடப்பட்டிருக்கும். இதனை,

செல்லும் தேளத்துப் பெயர்மருங்கு அறிமார்

கல்லெறிந்து எழுதிய நல்லரை மராஅத்த

கடவுள் ஓங்கிய காடுஞ்சு கவலை (மலைபடுகடாம், பா. 394-396)

என மலைபடுகடாம் காட்டுகிறது. நன்னை சேய் நன்னனின் நாடு சவ்வாது மலைகளை உள்ளடக்கியது. சவ்வாது மலைகள் இன்றைய வேலூர், திருவண்ணாமலை, கிருட்டிணகிரி மாவட்டங்களுக்குட்பட்டு வடமேற்கு திசையில் அமிர்தியிலிருந்து சிங்காரபேட்டை வரையில் 80கி.மீ நீண்டும் ஆலங்காயத்திலிருந்து மேற்கு கிழக்காகத் தும்பக்காடு வரையில் 32 கி.மீ விரிந்தும் காணப்படுகிறது. சவ்வாது மலைப்பகுதி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 2360 அடிமுதல் 3855 அடி வரையிலும் வெவ்வேறு உயரங்களை உடைய சிகரங்களைக் கொண்டுள்ளது. நன்னனது மலைவழிப் பாதையானது பாறை, வானளாவிய மூங்கில், தேன், கிழங்கு, தினை, மா, வாழை, நீர் முதலியனவற்றைக் கொண்டது. இதுபோன்ற மலை வளத்தினை,

காய்மாண்ட தெங்கின் பழம்வீழக் கழுகின் நெற்றிப்

பூமாண்ட தீந்தேன் தொடைகீறி வருக்கை போழ்ந்து

தேமாங் கனிசிதறி வாழைப் பழங்கள் சிந்தும்

ஏமாங்கதமென் றிசையால் திசைபோய துண்டே (சீவக. நாமகள் இலம்பகம், பா. 31)

என்ற பாடல் எடுத்துரைப்பதாக அமைகிறது. நன்னனது நாடு மலை வழிகளும் காட்டாறுகளும், நீர்க்குட்டைகளும், வாய்க்கால்களும், வரப்புகளும், ஒற்றையடிப் பாதைகளும் நிறைந்த மலைப்பகுதி. அதில் செல்லும்போது ஊகம்புல்லை முடிந்து வழிநெடுக அடையாளமாக வைத்துச் செல்கின்றனர். இதனை,

பூண்டு நற் கறியாய் புலம்பெயர் புதுவீர்

சந்து நீவிப்புண் முடிந்து இடுமின் (மலைபடுகடாம், பா. 392-393)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. தாகம் ஏற்படும் பொழுது நிலத்தில் படர்ந்து கிடக்கும் உயவைக் கொடியின் இலைகளைப் பறித்து வாயில் போட்டு மென்று தாகம் தணியப் பெற்றனர் என்பதை, மாறுகொள ஒழுகின ஊறுநீர் உயவை (மலைபடுகடாம், பா. 136) மலைபடுகடாம் காட்டுகிறது

ஓசை விளக்கம்

ஓலி என்பது ஓசையைக் குறிக்கும். மேலும், இவ்வொலி இசை, அமலை, ஆரவாரம், முழக்கம், இடி, சொல், காற்று, தழை, வெளு என்ற பல்வேறு பொருண்மைகளிலும் கையாளப்படுகிறது. ஓலி என்பது மனிதனை விழிப்புறச் செய்வது, சில ஓசைகள் அச்சமூட்டும் வகையிலும் அமைந்துள்ளன. என தீபா கூறுகிறார். (சி. தீபா) பேசுவோனின் குரலிலிருந்து தோன்றும் பொருளானது ஒலிக்குறிகளாக அமைந்து கேட்போனின் மனதிற்குள்ளும், உணர்வுக்குள்ளும் உணர்த்த வேண்டிய பொருளை உணர்த்தி நிற்கும்.

இசை விளக்கம்

'இசை' என்ற சொல் இசைவு, ஊதியம், சொல்லுதல், அறிவித்தல், பாடுதல், ஓசை, சொல், புகழ், இசைப்பாட்டு, சீர் என பல பொருள்களில் வருவதாகும். மலைபடுகடாமில் புகழ் என்ற பொருளில் இசை என்ற சொல் கையாளப்பட்டுள்ளது. விண் அதிர் இமிழ்இசை கடுப்ப (மலைபடுகடாம், பா. 2) என்று கூறப்பட்டுள்ளது. காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் இசை குறித்துப் பல செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளது.

அளபிறந் துயிர்த்தலும் ஒன்றிசை நீடலு

முளவென மொழிப விசையொடு சிவணிய

நரம்பின் மறைய வென்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், நூ. 33)

சிறந்த இசை நாட்டிய இலக்கியமான மலைபடுகடாமில் இசை என்ற சொல்லாட்சி, பண் பற்றிய செய்திகள், இசைக்கருவிகள், மற்றும் இசைக்கலைஞர்கள் பற்றிய செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

குறிஞ்சிப்பண்

மலையுறை தெய்வங்களை மகிழ்விக்கும் விதமாக கூத்தரும்,விறலியரும் குறிஞ்சிப் பண்ணை பாடியதை மலைபடுகடாம் குறிக்கிறது. இசைக்கு இலக்கணம் கூறும் நூல்கள் தமிழில் உள்ளன. குறிஞ்சிப்பண் இன்று நடை பைரவி எனவும் வழங்கப்படுகிறது. குறிஞ்சிப்பறை, குறிஞ்சிப்பதை, குறிஞ்சிப்பாட்டு, குறிஞ்சிப்பாறை, குஞ்சியப்பண், கிஞ்சப்பண்ணி என்றும் கூறப்படுகின்றன. தெய்வங்களை குறிஞ்சி நிலத்தில் பணிந்து வணங்கும் போது குறிஞ்சிப் பண்ணைப் பாட வேண்டும் என்பது மரபாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மலையிடங்களில் உறையும் தெய்வங்களை கவர வணக்கத்துடன் கூத்தரும், விறலியரும் குறிஞ்சிப் பண்ணைப் பாட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று சே. மோட்சம் கூறுகிறார்.

மலைபடுகாடாமில் வெளிப்படும் ஒலிக் குறிப்புகள்

நன்னனது நாட்டில் பகல் வேலை பல வகையான ஒலிகளைக் கொண்டதாக அமைகிறது.

- தேன் பழம் போன்றவற்றை அருவிகள் அடித்துச் செல்லும்போது மணத்தோடு கூடிய ஒலி அருவியிலிருந்து வெளிப்பட்டது.
- அருவியில் மகளிர் நீராடும் பொழுது எழும்பக் கூடிய ஒலி.
- குறிஞ்சி நிலத்தில் தினைப்புனத்தை காக்க சென்ற கானவர்கள் பறவைகளை விரட்டும் ஓசை.
- ஆண் யானையை கானவர்கள் பிடிக்க முயன்ற போது உண்டாகக் கூடிய ஒலி.
- பன்றி தாக்கியதால் கொல்லப்பட்ட கானவர்கள் கதறி அழுகின்ற ஒலி.
- தனது கணவனின் மார்பில் புலியால் ஏற்பட்ட புண்ணை ஆற்றுமாறு கொடிச்சியர் பாடும் பாடலின் ஓசை.
- வேங்கை மலர்கள் பொன் போன்ற நிறத்தில் பூத்திருக்கும். அதனைக் கண்ட மகளிர் புலி எனக் கூறிய ஓசை.
- புலி களிற்றின் மீது பாய்ந்த போது அதனைக் கண்ட பிடி அலறிய இடி போன்ற ஓசை.
- மந்தி தனது குட்டி பள்ளத்தில் விழுந்து இறந்ததைக் கண்டு அலறும் ஓசை.
- கானவர் உயர்ந்த குன்றுகளின் மீது ஏறி தேன் எடுக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஒலி.
- நன்னனுடைய படைவீரர்கள் பகைவர்களின் குறும்புகளை அழித்த போது உண்டான மகிழ்ச்சியான ஆரவாரம்.
- கானவர் தம் மகளிருடன் கூடி சிறுபறை ஓசைக்கேற்ப குறவைக் கூத்தாடிய ஒலி.
- யானையினை பிணைத்துக் கட்டும் பாகனது ஓசை.
- மூங்கிலால் செய்த தட்டையினைக் கொண்டு செய்த கருவியால் மகளிர் கிளிகளை விரட்டும் ஓசை.
- காட்டு எருதும், கலைமானும் போரிடுவதைக் கண்டு மக்கள் செய்த ஆரவாரம்.
- கரும்பாலையிலிருந்து வெளிப்படும் கரும்பினை ஆட்டி சாறு, வெல்லம் எடுக்கும் ஒலி.
- மகளிர் பாடும் வள்ளைப்பாட்டின் ஓசை.
- பன்றியினை விரட்டும் கானவரின் பறையோசை.

மலைபாடுகடாமில் ஒலி பற்றிய குறிப்புகள் 292 முதல் 348 வரையிலான வரிகளில் காணப்படுகின்றனது.

இயற்கையின் ஒலிக்குறிப்பு

தேவலோகப் பெண்கள் அருவி நீரைக் கையில் ஏந்தி நீராடுவதால், உண்டான ஓசையானது வாத்திய இசை போல ஒலிக்கின்றது.

அருவிநுகரும் வான் அர மகளிர்

வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும்

தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன்இசை (மலைபடுகடாம், பா. 294-296)

என்ற வரிகள் உணர்த்துகின்றன. இவ்வாறான அருவி ஓசையினை, பெருவரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப (மலைபடுகடாம், பா. 18) என்று நற்றிணை கூறுகிறது. அழகான தேர் ஓடிவருகையில் கேட்கும் ஓசையினைப் போல ஆற்றுவெள்ளம் மலைப்பிளவுகளில் விழும் போது ஓசை கேட்பதை,

நல்எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன

கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்குஇசை (மலைபடுகடாம், பா. 323-324)

என்ற மலைபடுகடாம் வரிகள் காட்டுகின்றன. அகநானூற்றின் குறிஞ்சித் திணைப்பாடல் அருவி ஓசையை,

பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி

இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப (அகநானூறு, பா. 172:2-3)

என்று கூறுகிறது. இயற்கை எண்ணற்ற ஓசைகளைக் கொண்டது. அவற்றில் நீர் என்பதன் வெளிப்பாடாக அருவி,ஆறு என்ற மாறுபட்ட வடிவங்களின் மூலம் வெளியாகும் ஓசைகள் மலைபடுகடாமில் வெளிப்படுகின்றன. .

விலங்கின ஒலிக்குறிப்பு

கருவுற்றுள்ள பெண் யானையினை வலிமையான ஆண் யானை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் போது புலி பாய்ந்து அதனைக் கொன்றது. இதனால், தன் சுற்றத்துடன் ஆண் யானை மலை அதிரும்படி இடியோசையைப் போலக் கதறுதலை,

வண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென கிளையொடு

நெடு வரை இயம்பும் இடிஇமிழ், தழங்கு குரல் (மலைபடுகடாம், பா. 309-310)

என்ற வரிகள் மொழிகின்றன.படமெடுத்து ஆடும் பாம்பானது நடுங்கும்படியாக நள்ளிரவில் இடி முழங்கும் என்பது,

கேழ் கிளர் உத்தி அரவுத்தலை பனிப்ப

படுமழை உருமின் உரற்று குரல் (நற்றிணை, பா. 129: 7-8)

என்ற நற்றிணைப்பாடல் வழி வெளிப்படுகிறது. மலையில் வாழும் மந்தி தனது குழந்தையைத் தவறவிட அக்குட்டி ஆழமான மலைப்பிளவில் விழுந்து மாண்டது. அதனால், மந்தி சுற்றமுடன் கூச்சலிட்டு அழுவதை,

முறிமேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி

சிறுமை உற்ற களையப் பூசல் (மலைபடுகடாம், பா. 313-314)

என்று காட்டுகிறது. ஆநிரையைச் சார்ந்த திமிலையுடைய காளையும், மரை ஆனினது விரைந்த காளையும் மோதும் போது ஏற்படும் ஒலியினை, நல்லேறு பொருடும் கல்லென் கம்பலை (மலைபடுகடாம், பா. 335) என்று மலைபடுகடாம் கூறுகிறது. குறிஞ்சி நிலம் என்பது மலை சார்ந்தது. அதன்கண் எண்ணற்ற விலங்குகள் வாழிடத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் செயல்பாடுகளின் மூலம் வெளிப்படும் ஓசை வெளிப்பாடு கூறப்பட்டுள்ளது.

பறவையின் ஓசை வெளிப்பாடு

முற்றிய கொம்புகளையுடைய பூவாமல் காய்க்கின்ற ஆலமரத்தில் பலவகைப் பறவைகளின் ஒலி பல இசைக்கருவிகள் ஒலிப்பது போலிருக்கும் என்பதை,

கோடுபல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்துக்

கூடு இயத் தன்ன குரல்புணர் புள்ளின் (மலைபடுகடாம், பா. 268-269)

பெருங்கெளசிகனார் கூறுகிறார். மலைபடுகடாமில் எண்ணற்ற பறவைகள் பழுத்த மரத்தின்கண் ஒன்றியிருக்கும் போது வெளிப்படும் ஓசையானது இசைக்கருவிகள் இணைந்து வெளிப்படும் ஓசையாக வெளிப்படுகிறது.

ஆடவர் எழுப்பும் ஓசை

ஆடவர்கள் மலையின்கண் பல்வேறு ஓசைகளை எழுப்பினர். அவ்வோசைகள் இன்பம், துன்பம், வெற்றி போன்றவற்றின் கலவை ஒலிகளாக வெளிப்பட்டது. இனத்தைப் பிரிந்து வந்த ஆண் யானை, தினைப்புனத்தை அழிக்காதபடி பிடிப்பதற்காகப் பரண்மேல் வீற்றிருக்கின்ற குறவர்கள் எழுப்பிய ஓசையை,

இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரிஒருத்தல்

விலங்கல், மீமிசைப் பணவைக் கானவர்

புலம்புக்கு உண்ணும் புரிவளைப் பூசல் (மலைபடுகடாம், பா. 297-299)

என்ற வரிகளில் ஆரவாரம் கூறப்படுகிறது. முள்ளம்பன்றி தன் கூரிய முட்களை குகையிலிருந்து வெளியிலிருக்கும் கானவர் மீது வீசுவதால் கானவர் காயப்பட்டு அழுவதை,

சேயளைப் பள்ளி எஇறு முள்ளின்

எய்தெற விழுங்கிய கானவர் அழுகை (மலைபடுகடாம், பா. 301-30)

என்ற வரிகளில் சுட்டப்படுகிறது. குறுநில மன்னர்களின் பாதுகாவலர்களை அழித்துக் கானவர்கள் ஆரவாரம் செய்வதை, அருங்குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை (மலைபடுகடாம், பா. 318) என்று பெருங்கௌசிகனார் பாடுகிறார். ஆடவர்கள் என்பார் வீரம் சார்ந்தவர்களாகவே காட்டப்படும் நிலையில் அவர்களின் அழுகையின் ஓசை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வெற்றியின் மகிழ்வில் உவகை வெளிப்படுகிறது. இது இயற்கையின் நிலையில் உணர்வுகள் அனைவருக்குமானது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

குரவைக் கூத்தின் ஓசை

மனிதன் தனது பொழுது போக்கிற்காகவும், விளையாட்டு மற்றும் அறிவு சார்ந்த காரணங்களால் கலையின் மீது ஈடுபாடு கொண்டான். இதன் வழியில் நடனம் மற்றும் இசையோடு கலந்த நடிப்புக்கலை கூத்துக்கலை ஆகும். குறவர்கள் அரசனுக்குத் தருவதற்கு புதிய தேனைச் சேமித்த மகிழ்வில் மலையுச்சியில் குரவைக் கூத்தாடுவதை,

மான்தோல் சிறுபறை கறங்கக் கல்லென

வான்தோய் மீமிசை அயரும் குரவை (மலைபடுகடாம், பா. 321-322)

என்று கூத்தராற்றுப்படை குறிப்பிடுகிறது.

ஆடற்கலையினுடைய ஆரம்பம் பற்றிய ஆய்வானது சமூக மானிடவியல் ரீதியாக மேற்கொள்ளப்படுவதால் மக்கள் வாழ்வியலுடனான கலை வெளிப்பாடுகளை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. அந்த வகையில் ஆடற்கலை பற்றிய தேடலைச் சங்ககால சமூக மானிடவியல் முறைகளில் இருந்து மேற்கொள்வது சிறந்தது என்று கலாநிதி (திருமதி) துஷ்யந்தியூலியன் ஜெயப்பிரகாஷ் கூறுகிறார்.

பெண்கள் எழுப்பும் ஓசைகள்

மலையில் வாழும் பெண்கள் தங்கள் வாழ்நிலைச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபத்திருந்தனர். அவர்களின் வாழ்வியலில் இசையும் கலந்துள்ளது. இசைக்கேற்ப பாடல் பாடும் திறனையும் பெற்றிருந்தனர். கொடிச்சியர் தங்கள் கணவர்களின் மார்பில் புலிபாய்ந்த புண் ஆற வேண்டும் எனப்பாடிய ஓசையை,

நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார், காப்பென

அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல் (மலைபடுகடாம், பா. 303-304)

என்ற அடிகள் சுட்டுகின்றது. புதிதாக பூத்த வேங்கை மலரைப் பறிக்க பெண்கள் கூடிக்கொண்டு புலி, புலி என ஆரவாரிப்பதை,

தலைநாட் பூத்த பொன்இணர் வேங்கை

மலை மார் இடுஉம் ஏமப்பூசல் (மலைபடுகடாம், பா. 305-306)

என்று பெருங்கௌசிகனார் பாடுகிறார். திணையை மகளிர் குற்றிக்கொண்டு இசைபாடுவதை, திணைக்குறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும் (மலைபடுகடாம், பா. 342) என்று வள்ளைப்பாடல் குறிப்பிடப்படுகிறது. இன்னிசைக் கேட்கும் பொழுது உடல் காயத்தின் வலி தெரியாது என்பதன் மூலம் இசை துன்பத்தில் இருந்து விடுபடும் கருவியாக செயல்பட்டுள்ளமையை அறிய முடிகிறது. மேலும் வேலைப்பளுவின் இடையிலும் இசை இருந்த செய்தியினையும் அறிய முடிகிறது.

மூவகை இணையோசைகள்

இனத்தினை பிரிந்து வரும் ஆண்யானை தன் கோபத்தைத் தினைப்புனம் அழிக்கப் பயன்படுத்தும். இதனை பிடிக்க வேண்டும் என பரணின் மேல் வீற்றுள்ள குறவர்கள் செய்யும் ஆரவாரமானது புரிவளைப் பூசலோசை என்றும், குகையிலுள்ள கூரிய முள்ளினையுடைய பன்றி தனது முட்களை கானவர் மீது வீசுவதால் அவர்கள் எழுப்பும் அழுகையொலியும், புலி பாய்ந்ததனால் ஏற்பட்ட காயமானது தமது கணவர் மார்பில் சிறிய புண்ணாய் உள்ளது. அதனை ஆற்றுமாறு கொடிச்சி பாடும் பாட்டொலியும் போன்ற மூவகையொலியும் ஒன்றாக உள்ளது. அவை மலையில் எதிரொலிப்பதை,

...விலங்கல் மீமிசை பணவைக் கானவர்

புலம்பு குண்ணும் புரிபுவளை பூசல்

சேயறைப் பள்ளி எஃகுறு முள்ளின்

எய்தற இழுக்கிய கானவர் அழுகை

கொடுவரி பாய்ந்தெனக் கொழுநர் மார்பின்

நெடுவசி விழுப்புண் தனிமார் காப்பென

அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல் (மலைபடுகடாம், பா. 297-364)

என்று இம்மூன்றும் இணையோசையாக கூறப்படுகிறது. உலகில் இயற்கையாக தோன்றக்கூடிய ஒலியும், விலங்குகளின் செயல்களால் ஏற்படும் ஒலியும், மனிதனின் செயல்கள் மூலம் வெளிப்படும் ஒசையும் கலந்து இணையோசையாக வெளிப்படுகிறது.

மருத்துவத்தில் இசை

இசை என்பது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒலியாகும். இதனை வடமொழியில் நாடகம் என்றும் கூறுவர். இசையினால் அனைவரையும் வசப்படுத்த முடியும். இன்றைய காலச் சூழலில் மன அழுத்தம் என்பதற்கு இசை ஒரு நிவாரணியாக செயல்படுகிறது.

மருத்துவ முறைகளில் ஒரு வகை மருத்துவம் இசை மருத்துவம் இன்றைய சூழலில் மேற்கத்திய நாட்டினர் மத்தியில் இசை மூலம் நோயினைக் குணப்படுத்த முடியும் என்ற மருத்துவக் கொள்கை பரவலாக காணப்படுகிறது. (முனைவர் க. மோகன் காந்தி, ப. 26)

பத்துப்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இசைக்கருவிகளில் பல தற்காலத்திலும் பயன்பாட்டில் உள்ளதையும் வேறு சில உருமாற்றம் செய்யப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுவதையும் இன்னும் சில இல்லாது அழிந்ததையும் உணர முடிகின்றது. எனவே தொன்று தொட்டு இன்று வரை தமிழர்கள் இசையில் மட்டுமல்லாது இசைக்கருவிகள் இசைப்பதிலும் வல்லவர்களாக இருந்துள்ளதை உணர முடிகின்றது.

முடிவுரை

நன்னளின் நவிரமலை பலவகை ஓசைகளை இயற்கையாய் அனுதினமும் கேட்கும் தன்மையுடையது. அவை ஒவ்வொன்றையும் நவிரமலை இசைக் கருவிபோல் உள்வாங்கி எதிரொலிப்பது நாள்தோறும் இசையரங்க நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது போலுள்ளது. பொதுவாக சொற்கள் ஒன்றையொன்று தொடர்ந்து வரும்போது மட்டுமின்றி தனிநிலையில் வரும்போதும் ஒலிநயம் மிக்கதாகவே அமைகின்றன. மலைபடுகடாமில் பயின்று வந்த ஒலிக்குறிப்பு இடங்கள் இயற்கையில் எழும்பிய ஒலிகளையும், செயற்கையாக எழுப்பப்படும் ஒலிகளையும் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வோசைகளை விரிவாக எடுத்துக் காட்டியதன் மூலம் குறிஞ்சித் திணை சார்ந்த நவிர மலையின் இயற்கைவளங்களையும், அங்கு வாழும் மக்களின் சூழலில் எழும் ஒலிகளையும் அறிய முடிந்தது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] இரவி, மு. பத்துப்பாட்டு ஆய்வுக்கோவை. குறிஞ்சி பதிப்பகம், ஆம்பூர் - 635802, 2010.
- [2] இளம்பூரணர் உரை. தொல்காப்பியம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [3] ஓளவை துரைசாமிப்பிள்ளை, சு. (உ.ஆ.). புறநானூறு. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம். சென்னை, 1962.
- [4] கலாநிதி (திருமதி) துஷ்யந்தியூலியன் ஜெயப்பிரகாஷ். “சங்ககால இலக்கியங்கள் கூறும் ஆடல் வடிவங்கள்.” அரண் பன்னாட்டு மின் ஆய்விதழ், ஏப்ரல் 30, 2021 <https://www.aranejournal.com/article/5948> 25.11.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] சுப்பிரமணியன், ச.வே. (உ. ஆ.). நற்றிணை, சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், எட்டுத்தொகை. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை-17.
- [6] சுப்பிரமணியன், ச.வே. (உ. ஆ.). மலைபடுகடாம், சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், எட்டுத்தொகை, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 17.
- [7] திருத்தக்கதேவர், சீவகசிந்தாமணி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை. 2003.
- [8] தீபா, சி. “மலைபடுகடாமில் இசையும், ஓசையும்.” பத்துப்பாட்டு ஆய்வுக்கோவை மலைபடுகடாம், ISBN - 978-81-910216-5-3.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 2, January 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [9] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட், சென்னை - 600098, 2007.
- [10] முனைவர் க. மோகன் காந்தி. “சங்க இலக்கியத்தில் இசை மருத்துவம்.” *புதிய அவையம்*, தொகுதி 5, இதழ் 2, டிசம்பர் 2021, ISSN: 2456-821X.
- [11] மோட்சம், சே. “ஆற்றுப்படை நூல்களில் இசை.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018, பக். 154-158. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V2N3/ts_v2_n3_031.pdf 25.11.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Ravi, M. *Pattupattu Aaivuovai*. Kurinji Pathipagam, Ambur - 635802, 2010.
- [2] Ilampooranar Urai. *Thoilkappiyam*. NCBH, Chennai.
- [3] Auvai Duraisamipillai, S. (U.A). *Purananooru*. Tirunelveli Thanindiyaya Saiva Siddantha, Noorpathipu Kalagam. Chennai, 1962.
- [4] Kalanithi (Mrs) Dhushyanthiyuliyam Jeyaprakash. “Sangakala ilakiyangaal Koorum Aadal Vadivangaal.” *Aran E-Journal*, April 30, 2021. <https://www.aranejournal.com/article/5948> Accessed on 25.11.2023.
- [5] Subramanian, Sa. Ve. (U.A). *Nattrinai, Sanga Ilakiyam Moolamum Uraiyum, Erttuthogai*. Varthamanan Pathipagam, Chennai-17.
- [6] Subramanian, Sa. Ve. (U.A). Malaipadukadam, *Sanga Ilakiyam Moolamum Uraiyum,, Erttuthogai*, Varthamanan Pathipagam, Chennai -17.
- [7] Thiruthakka Thevar. Chivagachintamani. NCBH, Chennai. 2003.
- [8] Deepa, C. “Malaipadukadamil Isaiyum, Osaiyum.” *Pattupattu Aaivukovai Malaipadukadam*, ISBN – 978-81-910216-5-3.
- [9] Balasubramanian, K. V. *Agananooru Moolamum Uraiyum*. NCBH, Chennai - 600098, 2007.
- [10] Dr. K Mohan Gandhi. “Sanga Ilakiyathil Isai Maruthuvam.” *Puthiya Aaviyam*, Vol 5, Issue 2, December 2021, ISSN: 2456-821X.
- [11] Motcham, S. “Aatrupadai Noolgalil Isai.” *Shanlax Journal of Tamil Studies*, Vol 2, Issue 3, January 2018, pp. 154-158. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V2N3/ts_v2_n3_031.pdf Accessed on 25.11.2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.